

CULTIVAR LA CASA

Acuaponía constructiva. Cómo hacer una casa cultivada

J. Hernández, A. Muñoz

4 de Junio de 2026

Resumen

Tenemos una propuesta teórica, artística y filosófica de un método constructivo, escultectónico, margivagante, estromático, tal vez arquitectónico. De una factura artesanal, asociada a lo básico, al tiempo tranquilo del crecimiento vegetal como inspirador de la construcción. Que trata de que una casa crezca aprovechando las raíces adventicias de algunas plantas y su capacidad invasiva del terreno y del agua. Una acuaponía que construye la casa y es centro del proyecto en permacultura.

Palabras clave: Arte . Diseño . Bioingeniería . Acuicultura . Acuaponía . Acuitectura . Construcción . Permacultura . Escultectura . Margivagante . Arquitectura . Filosofía . Estromática

Abstract

We have a theoretical, artistic, and philosophical proposal for a constructive, sculptural, margivagante, stromatic, perhaps even architectural method. It's handcrafted, rooted in the essential, in the tranquil rhythm of plant growth as the inspiration for construction. The aim is for a house to grow by harnessing the adventitious roots of certain plants and their ability to colonize the soil and water. This aquaponics system builds the house and is central to the permaculture project.

Keywords: Art. Design. Bioengineering. Aquaculture. Aquaponics. Aquatecture. Construction. Permaculture. Escultecture. Margivagante. Architecture. Philosophy. Stromatics

Este es un estudio principalmente teórico pero que está basado en apreciaciones básicas sobre experiencias constructivas propias que han sido extendidas imaginativamente a hacia otras posibles obras futuras. No pretende ser ni una guía de campo ni un manual, solamente un motivo de inspiración para personas como usted, que desde el nivel profesional o del tiempo libre sean afines a esta idea para crear arquitectura a largo plazo, con una visión utópica y biofílica, continuando con la versión vegetal del modernismo de Horta o Gaudí.

Esperamos tener comunicación con vosotros.

Agradecimientos

Especial agradecimiento a A. González por permanecer en el apoyo hacia la construcción integrada en la naturaleza con la que me ha motivado para algunas ideas de este estudio

Especial agradecimiento a J. Méndez por el diálogo constructivo y siempre interesante sobre estos temas, el apoyo efectivo y su visión ilusionante de la ingeniería

Cultivar la casa

Proponemos desde el cultivo permanente, globalizador y por eso sabio de la permacultura y desde una filosofía para la arquitectura que conecte de 'nuevò artes, técnicas y saberes del pasado y actuales. Construir no como una imposición inevitable sino como un acompañamiento que sea paciente con el crecimiento natural, inspirada y usando el crecimiento, los tiempos del mundo vegetal que nos acoge. La idea central es que "la casa crezca" en lugar de tenerla como un producto, que se convierta en un estroma vivo, en una simbiosis de seres en evolución donde integremos también los sentimientos sobre el paisaje, la técnica y la vida que albergará a lo largo de años.

Usaremos como técnica base la acuaponía, un sistema vivo que incluye peces y plantas, que genera nutrientes, purifica el agua, produce biomasa y nos ayudará a construir, a cultivar la casa. Nuestra casa acuapónica y estromática ya no será un ente abstracto donde todo estará prefijado para su instalación, estaremos disfrutando de nuestro microclima y dando cuidados a nuestro pequeño ecosistema, que desarrollaremos por capas como un organismo.

Estamos iniciando con este estudio una arquitectura nueva en la que humanismo y ecología están ayudando a un habitar que no solo disfruta del resultado tectónico sino que participa en su evolución al ritmo de las estaciones.

Margivagante

Margivagante de marginal y extravagante; de personas que trabajaron muchos años en un solo proyecto constructivo. Este término que acuñó Juan Antonio Ramírez, tiene interés para nuestro tema de plantar una casa, pues es una propuesta a gente que está interesada en una arquitectura mágica, al margen de proyectos convencionales, en una arquitectura en la que conseguiremos una casa a través de otros oficios alejados de los del actual sistema constructivo, a través de la acuicultura, que cambiará el paisaje no inmediatamente sino que lo logrará con un tiempo de espera inteligente en el que podríamos cambiar la idea inicial adaptándola al propio paisaje en el que estamos y vamos a vivir. Podría ser toda una vida para construir una casa o la casa que se vaya construyendo permanentemente y nosotros ser al mismo tiempo los arquitectos y los trabajadores que ayudan a su construcción. ¿Por qué no construimos todos?

Permacultura

Permacultura, por que tendremos una casa que se construye permanentemente, pero también por que tenemos el centro del proyecto de agricultura en la casa, como inicialmente lo puso Bill Mollison². El sitio donde vivimos es el centro de nuestro paisaje productivo en el que todo estará conectado. Pero si nos dedicamos solo a la agricultura, a la permacultura agrícola, ¿nos quedarán fuerzas para la vivienda?, seguramente no, pero ese es el problema que vamos a solucionar.

Nuestra acuicultura constructiva será el centro de nuestro huerto y de nuestra vivienda. Y así igual que el agua fué núcleo de las civilizaciones será también de nuestro habitar el paisaje. La casa y el estanque estarán fusionados o tal vez las partes abandonadas del estanque serán casa y huerto

Acvicultura constructiva. Acvitectura Bioarquitectura. Acuaponia. Paluditectura

A pesar de tener nuestro diseño con una clasificación sin definir actualmente avancemos en la idea de construir poco a poco, guiando o guiados por el crecimiento vegetal.

Empecemos por un sistema de riego, las acequias que a la vez serán posteriormente nuestros muros. El agua que desborde esas acequias y la tierra que removeremos para iniciarlas nos servirá para poner en marcha nuestros cultivos, pero si seguimos nuestra idea de acvitectura cultivaremos plantas acuáticas que puedan ocupar totalmente nuestras acequias y para un agua saludable las acompañaremos de peces que limpien el agua de mosquitos y la abonen.

Cuando la vegetación haya invadido totalmente nuestras acequias dejando sin espacio a los peces será el momento de recrecer las paredes de esos canales y subir el nivel del agua y añadir tierra y piedras al fondo. Este proceso de aumentar el tamaño de las paredes, rellenar y subir el nivel del agua se repetirá cada vez que el sistema vegetal llegue a la superficie del agua.

Crecimiento vegetal y arquitectura

Si en alguna ocasión hemos visto cómo era invadida una maceta de raíces, desbordada, presionando desde dentro hacia afuera, comprenderemos la fuerza que puede tener un desarrollo vegetal confinando su espacio. En el caso de una balsa de agua sucede lo mismo, con el paso del tiempo ya no cabe más materia viva vegetal, esta ha colonizado el estanque, y no tenemos otra opción que retirar alguna de ella si queremos que, por ejemplo, haya sitio para peces. Pero en vez de esa opción vamos a dejar que lo vegetal ocupe todo, formando un bloque cada vez más denso y con menos necesidad de agua para llenar el estanque quedando al final como tierra firme. Se habrá transformado el sistema, desde uno acuático a uno terrestre, pero con una composición singular, un material imposible de conseguir de otro modo. Pero, en vez de dejar a nuestro pequeño ecosistema pasar a humedal y después a tierra firme vamos a subirle las paredes y a poner la misma cantidad de agua que al principio, con peces pudiéndose mover de nuevo, hasta que la vegetación de nuevo transforme el estanque en humedal y volvamos a subir las paredes del estanque. Así estaremos construyendo a ritmo del crecimiento vegetal, cada altura nueva no será demasiado riesgo tectónico, pues toda la construcción anterior ya estará estabilizada. Adaptando las formas al crecimiento de cada tipo de vegetación tendremos variadas tipologías, estilos constructivos y tiempos. La parte técnica de impermeabilizar los bordes de las balsas y darles sujeción podrían cambiar la

aparición estética y el posterior uso de esas paredes

Jardín Vertical

Pasado el tiempo de construir acompañando el desarrollo en vertical de nuestra vegetación acuática, tal vez varios años, tendremos la oportunidad de usar nuestro conglomerado de tierra, piedras, hojas y raíces con más o menos densidad, listo para dejarlo como humedal o seguir algún tiempo más y que se transforme en tierra firme: En cualquiera de los dos casos tendremos una cubierta vegetal del muro y una gran esponja vegetal en la que poder afianzar plantaciones a diferentes alturas.

Esas plantaciones se pueden diseñar conforme avanzamos en la impermeabilización y sujeción de las paredes de nuestro humedal. Imaginar o comprobar cómo corre el agua por el exterior, dejar zonas más delgadas para poder romper cuando esté seco y hagamos agujeros para que las raíces de la plantación exterior entren, se cobijen y alimenten. A ese espacio que antes fue estanque y humedal podríamos darle visibilidad retirando el soporte y la impermeabilización de las paredes, dejando a la vista sus entrañas, su historia, una especie de material fósil, rico en colores y texturas.

Discusión en el inicio

En las primeras fases, cuando los laterales del estanque son muy bajitos estaremos formando un huerto o un jardín, con una idea preconcebida, con planos o improvisando como algunas veces. Desde el principio el agua será la clave para poder lograr nuestra construcción. No se necesita mucha agua pues estará estancada y solo la evaporación y la necesidad de las plantas acuáticas la disminuirá. También la lluvia haría algún cambio en el volumen y tendríamos que valorar los desbordes. Llevar el agua a lo alto de la construcción es uno de los retos a superar permanentemente y el mayor gasto de energía si no está bien diseñada.

El grosor de los bordes, pero sobre todo la impermeabilización afectará para que nuestro ecosistema sea viable. Cada cuatro meses aproximadamente, dependiendo del tipo de vegetación tendremos que ponernos con las manos en la masa.

Hasta que nuestros bordes estén a la altura de la cintura tenemos un bello jardín para disfrutarlo, pero superando esa altura no será tan sencilla la construcción. Suponemos que trabajamos en permacultura, usando la misma tierra del sitio. Entonces en este momento tendremos un hueco en el terreno, nuestras balsas ya tendrán suficiente visibilidad y necesitaremos rampas para construir los laterales a esa altura sin tener que usar andamios.

El paisaje está cambiando, pero nosotros estamos cultivando nuestra casa.

Discusión acerca de cimientos y suelos

Es más sencillo que el agua baje que suba, así que será más sencilla construir esta primera parte de nuestra casa con agua. Empezar el huerto hidropónico desde una posición profunda de algún metro por debajo del nivel del suelo hará más rígidos los canales.

Demasiada humedad podría estropear las paredes, por eso los canales de los cimientos deberían estar muy bien impermeabilizados, deben aguantar la propia humedad del terreno y la humedad de los muros que en su parte baja tienen mucha más presión.

Por la falta de experimentación en este tema se necesitarán estudios posteriores

La experimentación con suelos o baldosas vegetales a partir de cultivos en acuaponía también es un tema casi sin tratar

Discusión sobre cubiertas

Nuestra construcción viva debe pasar desde un sistema de humedal en la parte inferior a un sistema menos húmedo en la parte superior, pues las raíces van aumentando su espacio al mismo tiempo que subimos en altura. Para lograr cerrar un espacio en la parte superior de un modo continuo el ancho de nuestro muro acuático debe aumentar o inclinarse.

Esa inclinación debe hacerse muy poco a poco, lo que obliga a definir nuestra construcción con arcos muy apuntados, tal vez ningún árbol tenga sus ramas en sentido perpendicular al crecimiento. Buscamos un sistema sin andamios ni moldes.

El peso del muro de agua debe ser cada vez menor y bien anclado a la fase anterior. Reducir la anchura del muro que se inclina es una de las soluciones. Al mismo tiempo el sistema acuático al hacerse cada vez más seco lo cambiaremos por árboles y arbustos de zonas palustres que con sus raíces aporten nervaduras y rigidez. Siguiendo ese esquema necesitaremos cada vez menos agua.

Para el impermeabilización de la cubierta se necesita que haya una corriente de agua una inclinación en la superficie.

Este apartado de cerrar arriba debido a sus múltiples tipologías y falta de experimentación necesita la aportación de nuevos estudios

Discusión sobre habitabilidad

Aunque hemos estado cultivando la casa durante varios años y tal vez tengamos refugios entre nuestros cultivos acuáticos, necesitamos el confort del hogar, las instalaciones funcionales y el resto de detalles para poder vivir.

El primer paso será asegurarnos que no hay humedades fuera de lo necesario, pero si hemos conseguido cubrir estará bien. .

Un segundo paso necesario será asegurar tectónicamente lo que será un edificio de ahora en adelante, fijando su estructura si es necesario, Iluminación y ventilación irán a la vez.

Haber previsto desagües y canalizaciones nos ahorrará más obras. De igual modo las instalaciones eléctricas.

Pero finalmente habrá que presentar los planos y garantía del experto para obtener la licencia para habitar

En muchos casos de arte margivagante no se ha conseguido licencia y en otros, los ayuntamientos, han pedido el derrumbe de esas construcciones, pero se han podido conservar al declararse patrimonio cultural local, como el caso de "las cabañas efímeras de Can Sis Rals"³

Nuestras construcciones hasta este punto han surgido del cultivar y nos ofrecen abrigo y refugio básico. los siguientes pasos deben profundizarse en estudios posteriores

Mitología de la casa vegetal cultivada

Desde el bosque y el árbol como símbolo del primer cobijo, desde la casa en el árbol, la choza o la casa de madera hasta la actual arquitectura no se ha perdido ese deseo de ser acogidos. Pero no es solo un símbolo, como lo fué labrado en piedra en todas las arquitecturas conocidas antiguas, ahora también es necesidad, pues no podremos subsistir sin los seres que nos dan alimento, amparo y oxígeno.

A este imaginario se suman numerosas historias de la cultura popular que todos recordamos y que amplían el mito de la casa vegetal como identidad y memoria, como paraíso, como protección y como transformación.

La casa acuapónica es símbolo de vida y regeneración, es un edificio vivo como el Bosco Verticale de Milán, podría ser por sus formas modeladas poco a poco una metáfora orgánica o directamente una realidad, puesta en práctica del crecimiento vegetal. La casa cultivada es biofilia en la construcción, elemento esencial para el bienestar, siguiendo la tendencia de jardines verticales y techos verdes.

La casa cultivada es crítica y una utopía que cuestiona el modelo urbano actual y promueve que se debería adoptar el crecimiento lento, adaptable y sostenible desdibujando el antropocentrismo.

La casa cultivada podría hibridarse con la tecnología y ser a la vez símbolo de resistencia, de la vida no industrial y de mitologías que aunque estén excluidas en las ciudades aún perduran como primitivismo, una reinterpretación del Árbol de la vida y símbolo de la confianza de un futuro verde en Gaia, que contribuya al equilibrio climático.

Conclusiones

Hemos presentado un modo de construcción alternativo, no convencional, que solo puede llevarse a la práctica con el tiempo lento del crecimiento vegetal, lo que nos llevará a una vivienda que se caracterizará por un aislamiento especial. Las principales técnicas de este método son las de impermeabilizar y lograr compartimentos estancos para acuaponía. Siempre estaremos cultivando, pero principalmente hasta una altura media, cubrir y levantar más altura con muros oblicuos con la intención de cerrar el espacio requiere de otros estudios. La rapidez del proceso constructivo es directamente proporcional a la velocidad invasiva o colonizadora de la masa acuática por parte de la vegetación que tengamos en nuestros cultivos acuapónicos y su capacidad de formar raíces adventicias. La habitabilidad de los espacios creados por las paredes de nuestros cultivos queda sin especificar. Debido a la lentitud del desarrollo y a las dificultades para cerrar y habitar es muy necesaria la experimentación y la comunicación de ideas. La clasificación de este método complejo de edificar no está definida, partimos del cultivo vegetal y continental acuícola, pero al incorporar peces para sanear y alimentar el sistema nuestra clasificación podría ser acuaponía, pero como no tenemos la intención directa de recoger producción, nuestra clasificación sería acuaponía constructiva o generalizando: acuitectura.

Referencias

- [1] Ramírez, J. A., & Gualis, G. M. B. (2006). Escultecturas margivagantes: la arquitectura fantástica en España (Vol. 20). Siruela.
- [2] Mollison, B. C. (1991). *Introduction to permaculture*. Slay, Reny Mia., Jeeves, Andrew. Tyalgum, Australia: Tagari Publications. [ISBN 0-908228-05-8](#). [OCLC 2448420](#)
- [3] Escultecturas margivagantes: La arquitectura fantástica en España / coord. por Juan Antonio Ramírez Domínguez, 2006, ISBN 84-7844-947-7, págs. 64-69